

Aankondiging van de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie inzake het congres Witteboordencriminaliteit

In het voorjaar van 1984 organiseert de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie een congres met als thema: witteboordencriminaliteit. Het is de bedoeling dat een aantal bijdragen voor het congres als bundel verschijnen. In verband met de produktietijd moeten eventuele artikelen voor de bundel uiterlijk 1 december 1983 ingeleverd worden. De congrescommissie verzoekt daarom nu reeds potentiële auteurs met haar in contact te treden. Het onderwerp leent zich bij uitstek voor benaderingen vanuit diverse disciplines. Bijdragen van niet-criminologen zijn dan ook uiterst welkom. Op verzoek wordt een notitie toegestuurd met informatie over de nadere begrenzing van het terrein. Daarnaast schrijft de NVK in het kader van het congres een prijsvraag uit voor studenten. De beste inzending wordt in de bundel opgenomen en bekroond met een prijs van f 1000,-. Ook hierover wordt op verzoek nadere informatie toegezonden.

Correspondentie te richten aan:
Betty Hoogeveen,
Westvlietweg 115,
2267 AK Leidschendam,
tel.: 070-983348.